

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

Попкова А.С.

кандидат экономических наук, доцент, заведующий отделом мониторинга социально-экономического развития, Институт экономики Национальной академии наук Беларуси,
Levsann@tut.by

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11002815>

***Аннотация.** В статье рассматриваются бизнес-модели социальных предприятий, которые способствуют развитию зеленой экономики. Приведены примеры инновационных подходов к решению экологических проблем в мировой практике. Определены особенности бизнес-моделей «комиссионные за партнерство» и «отходы в доходы». Описаны преимущества Беларуси как благоприятной страны для экологического туризма. Рекомендовано применение устойчивых бизнес-моделей для формирования зеленой экономики в Республике Беларусь и Республике Узбекистан.*

***Ключевые слова:** социальное предпринимательство, социальное предприятие, зеленая экономика.*

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AS A TOOL TO PROMOTING GREEN ECONOMY

Popkova A.S.

Ph. D., associate Professor, Department Head: Department for Monitoring of Socio-Economic Development, The Institute of Economics of the National Academy of Sciences of Belarus,
Minsk, Republic of Belarus, Levsann@tut.by

***Abstract.** The article examines the business models of social enterprises that contribute to the development of a green economy. Examples of innovative solutions for environment challenges in world practice are given. The features of the business models «commission from partners» and «waste to income» are defined. The advantages of Belarus as a favorable country for eco-tourism are described. The sustainable business models have been proposed for the development of a green economy in the Republic of Belarus and the Republic of Uzbekistan.*

***Keywords:** social entrepreneurship, social enterprise, green economy.*

YASHIL IQTISODIYOT MUAMMOLARINI HAL QILISH UCHUN IJTIMOIY TADBIRKORLIK

Popkova A. S.

iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent, Belarus milliy fanlar akademiyasi iqtisodiyot instituti
ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish monitoringi bo'limi mudiri, Levsann@tut.by

***Annotatsiya.** Maqolada yashil iqtisodiyotni rivojlantirishga yordam beradigan ijtimoiy korxonalarining biznes modellari ko'rib chiqiladi. Jahon amaliyotida ekologik muammolarni hal qilishda innovatsion yondashuvlarning namunalari keltirilgan. "Hamkorlik komissiyalari" va "daromadlar chiqindilari" biznes modellarining xususiyatlari aniqlandi. Belorusiyaning ekologik turizm uchun qulay mamlakat sifatida afzalliklari tasvirlangan. Belarus Respublikasi va*

O'zbekiston Respublikasida yashil iqtisodiyotni shakllantirish uchun barqaror biznes modellaridan foydalanish tavsifiya etildi.

Kalit so'zlar: *ijtimoiy tadbirkorlik, ijtimoiy korxonona, yashil iqtisodiyot.*

На современном этапе развития мировой экономики большинству государств приходится сталкиваться со многими экологическими проблемами, такими как загрязнение воздуха, глобальное потепление, истощение природных ресурсов, вымирание животных видов, утилизация отходов и др. Формирование зеленой экономики необходимо для создания более здоровой среды обитания и улучшения качества жизни. Для решения этих экологических задач необходимы практические и действенные решения. В мировой практике активно развивается концепция социального предпринимательства, которое обладает большим потенциалом для ускорения перехода к устойчивому развитию. Этот подход предполагает ведение бизнеса с целью достижения социальных изменений.

ООН определяет зеленую экономику как низкоуглеродную, ресурсоэффективную и социально инклюзивную. Социальное предпринимательство – новая бизнес-модель, которая использует экономическую деятельность для реализации социальной миссии и помогает осуществить переход к зеленой экономике. Социальные предприятия, которые способствуют развитию зеленой экономики, часто называют зелеными предприятиями. Социальные предприниматели стараются использовать новые способы производственных процессов, не наносящие ущерба окружающей среде, занимаются сохранением природных ландшафтов, переработкой и утилизацией отходов. Часто к работе привлекаются социально-уязвимые категории населения, что способствует достижению целей устойчивого развития.

Социальные предприятия часто используют инновационные бизнес-модели и нестандартные подходы в своей деятельности. Например, модель «комиссионные за партнерство» уникальна тем, что результат получается за счет сотрудничества сообщества заинтересованных сторон. Например, социальное предприятие Treebanks способствует лесоразведению и высаживает миллионы деревьев по всему миру. Его бизнес-модель основана на партнерстве с туристическими компаниями и веб-сайтами, такими как Booking.com, Kiwi.com, Agoda и др. За каждое бронирование услуг, сделанное по партнерским ссылкам, компания получает комиссионное вознаграждение и инвестирует его в посадку деревьев. Леса поглощают углерод, снижают общую концентрацию парниковых газов в атмосфере. Дерево также является природным кондиционером. Испарение от одного дерева может компенсировать охлаждающий эффект десяти бытовых кондиционеров. Treebanks – это простая, но мощная концепция. Потребители получают бесплатную услугу, при этом в долгосрочной перспективе помогают бороться с загрязнением окружающей среды и выбросами CO₂. К работе активно привлекаются волонтеры, что объединяет людей для решения проблем защиты окружающей среды. На данный момент уже посажено 15253 дерева [1].

Вторая модель «отходы в доходы» позволяет значительно сократить затраты компаний на приобретение сырья и материалов и в тоже время очистить землю от загрязнения. Компания Ecolife была основана группой предпринимателей-экологов, ищущих качественные решения проблемы утилизации пластиковых изделий на основе нефти. Миссия компании состоит из трех частей: миссии продуктов – рост доступности

компостируемых и биоразлагаемых товаров; экологической миссии – учет воздействия деятельности на окружающую среду; экономической миссии – производство продукции высокого качества по справедливой цене. Ecolife производит биоразлагаемые сумки и пакеты, мешки для мусора, стаканчики и столовые приборы из биопластика, который не содержит токсинов и нефти, полипропилена или полистирола. Это позволяет брендам сокращать выбросы углекислого газа в атмосферу. Фирма выпускает также экологическую пряжу из переработанной одежды, экологические матрасы, состоящие на 83% из переработанных материалов.

Компания Ecolife разработала также собственное приложение, где люди могут участвовать в интерактивной игре. Потребители набирают очки за сдачу пластиковых изделий и одежды в специально отведенные места для переработки. Накопленные эко-баллы можно использовать для получения специальных предложений и сюрпризов, которые регулярно предлагаются компанией [2]. Такой подход активно стимулирует пользователей принимать участие в экологических проектах и представляет особый интерес для детей.

В различных странах существуют бизнес-модели, где кафе, рестораны и супермаркеты отдают или продают по символическим ценам излишки еды через приложения. Это позволяет сократить пищевые отходы. Компания TerraCycle перерабатывает сигаретные окурки и кофейные капсулы в пластиковые поддоны. В период пандемии многие стартапы стали производить изделия из использованных медицинских масок. В Китае предприниматель стал забирать ненужные перья у фермеров, занимающихся разведением птицы, и организовал производство перьевых подушек и одеял.

В Беларуси повсеместно распространяются контейнеры для отдельного сбора мусора, которые различаются по цветам: в синих аккумулируется битое стекло, банки, посуда, стеклянные бутылки; в желтые собирают пластиковые бутылки, тару от бытовой химии и косметику, домашнюю утварь, пакеты и мешки; в зеленых накапливается бумага, картон, ненужные газеты, журналы, книги, тетради, бумажные пакеты. Такой подход позволяет запускать вторичное производство различных товаров из отходов. В магазинах страны стали устанавливаться фандоматы по приему бутылок и жестяных банок. Они позволяют гражданам не только улучшать экологию города, но и получать скидки в торговых сетях.

В последние годы в мире стал активно развиваться экологический туризм. Особенно популярно это направление в Беларуси. Страна славится своими реками, лесами, озерами, болотными массивами. Система особо охраняемых природных территорий Беларуси включает 1338 объектов, в том числе один заповедник, 4 национальных парка, 99 заказников республиканского значения [3]. Большим спросом пользуются агроусадьбы. Как правило, это социальные предприятия, миссия которых заключается в сохранении национальных белорусских традиций, заботе об окружающей среде, оздоровлении людей и др. Там белорусы и иностранные гости могут пожить в экологически чистых домах, поесть натуральные продукты, познакомиться с историей и культурой страны.

Представляет интерес парк-музей интерактивной истории «Великое княжество Сула». Здесь можно увидеть зону древних людей, языческое капище и вещей камень, деревню викингов, пекарню, музей хлеба и сыра, покататься на драккаре, изучить

гончарное искусство, полюбоваться замками, изготовить металлические изделия, побороться на саблях, поиграть на музыкальных инструментах и др. При этом парк «Сула» – это некоммерческий проект. Абсолютно вся выручка с туристической деятельности идёт на восстановление комплекса [4]. Благодаря социальным предпринимателям сохраняется историческое наследие страны, возрождаются древние ремесла, восстанавливаются природные ландшафты.

Успешные мировые практики могут использоваться для развития зеленой экономики как в Беларуси, так и в Узбекистане. В Беларуси принят Национальный план действий по развитию «зеленой» экономики на 2021 – 2025 годы, в Узбекистане – Программа по переходу на «зеленую» экономику и обеспечению «зеленого» роста до 2030 года. Данные документы предполагают увеличение доли и мощности возобновляемых источников энергии, снижение энергоёмкости, расширение зеленых зон, выпуск зеленых сертификатов, увеличение переработки бытовых отходов и др. Для реализации поставленных задач могут использоваться инновационные модели социального предпринимательства.

Список использованных источников

1. Treebanks [Electronic resource] – Mode of access: <https://treebanks-com>.
2. Ecolife [Electronic resource] – Mode of access: https://ecolifellc-com/biodegradable_compostable_products.html.
3. Как в Беларуси развивается экологический туризм [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.belta.by/comments/view/kak-v-belarusi-razvivaetsja-ekologicheskij-turizm-8748>.
4. Парк-музей «Сула»: что это и почему стоит посетить [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://travel.by/2022/12/park-muzey-sula-hto-eto-i-pochemu-stoit-posetit>.